

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

- Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Kasbiy mahorat va tajribalarni rivojlantirishning mazmuni, shakl va usullari	22
<i>Yo'ldasheva Feruzaxon Shavkatbekovna</i>	
O'zbek tili darslarida 5E modelini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish: Chimboy tumani 36-sonli ixtisoslashtirilgan maktab misolida	26
<i>Kojamuratova Ulbosin Punkitbaevna</i>	
Shaxs ijtimoiy faolligi: tushuncha va tahlil.....	29
<i>Baxriyeva Nargiza Axmadovna</i>	
Fiziognomika va psixologik yondashuvlar asosida portret qalamtasviri ta'limini takomillashtirish.....	33
<i>Babadjanov Axmadjan Xudayberdiyevich</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish	37
<i>Nusharov Bobir Bolbekovich</i>	
Личностные характеристики как ассимиляция системы отношений младших школьников и предмет воспитательного воздействия учителя	41
<i>Олимова Азиза Кахрамоновна</i>	
"Vitagen ta'lim texnologiyalari" asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda perseptiv qobiliyatni rivojlantirishga o'rgatishning didaktik imkoniyatlari	47
<i>Tursunboyeva Kamola Iloxomjon qizi</i>	
Ekologik ta'lim va tarbiya asosida talabalarda ekoturistik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari.....	50
<i>Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich</i>	
Individual ta'lim trayektoriyasi: maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarining o'ziga xos xususiyatlari	54
<i>Fayziyeva Nozima Oybek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy masalalardan foydalanish samaradorligi	59
<i>Ibragimova Nozima Ulug'bekovna, Pardayeva Hosila Qudratulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tarbiyachining kreativ roli	64
<i>Botirova Lobar Kamolovna</i>	
O'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.....	69
<i>Kaipova Tazagul, Kaipova Elmira</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy kasb-hunarlariga qiziqtirishda integrativ usullardan foydalanish	73
<i>Ergasheva Nigora Erkinovna</i>	
Proposals for the Development of Education in Teaching Musical-Historical and Theoretical Subjects	76
<i>Sobirova Gulkhayo Aktamjonovna</i>	
Raqamli ta'lim sharoitida talabalarda mediakompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	81
<i>Rustemov Abseit Trijan o'g'li</i>	
Hamkorlik ko'nikmalarini takomillashtirishga oid tajriba-sinov ishlarini tashkil etish mazmuni	85
<i>Baxramova O'ramol Uralovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nazariy asoslanish mohiyati.....	88
<i>Boxodirova Muxlisa Xoljigitovna</i>	
Zoologiya fanini o'qitish jarayonida talabalarining ilmiy-tadqiqot faolligini rivojlantirish mexanizmlari	92
<i>Dushekeeva Nasiba Rustembaevna, Arepbaev Islambek Muratbaevich</i>	
Ingliz tilini o'rganishda zamonaviy texnologiyalarning roli	96
<i>Ergasheva Mehriyona</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining tasviriy ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	100
<i>Jummayeva Sayyora Shokir qizi</i>	

The Role of Digital Technologies and Virtual Reality in Modern English Teaching Methodologies	104
<i>Seilkhanova Rita Nurniyazovna, Kalbaeva Mexriban Elbrus qizi</i>	
Sog'lom separatsiya orqali yoshlar sog'lig'ini mustahkamlash: tibbiy-psixologik yondashuvning empirik tahlili	109
<i>Mavlyanova Surayo Sultanaliyevna</i>	
Badiiy-tarixiy meros asosida pedagog shaxsini tarbiyalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	112
<i>Qodirova Mavluda Maxodir qizi</i>	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	116
<i>Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida giperaktiv bolalar bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	123
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Qandli diabet bilan og'rikan bemorlarga pedagogik yordam ko'rsatish tizimi.....	126
<i>Shermatova Yakut Sabirovna</i>	
O'smirlar o'rtasida kiberbulling	129
<i>Tashbekova Aziza Mirsuxbatovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun tyutorlik yordamini tashkil etish	132
<i>Tolipova Pokiza Xasan qizi, Isamuxamedova Dildora Raxmatilayevna</i>	
Zamonaviy maktablarda xavfsizlik madaniyatining roli.....	135
<i>Turdiyeva Zilola Jalilovna</i>	
Global akademik reyting va raqobat muhitida xalqaro olimpiadalarning o'rni	138
<i>Xalikova Umida Mirovna</i>	
Tarbiyachining bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish jarayonidagi o'rni	143
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Rahimova Umida Abdurasul qizi</i>	
Biologiya darslarida TIMSS topshiriqlarini integratsiyalash.....	148
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Komiljonova Muslima Shuxrat qizi</i>	
О трансверсальных компетенции воспитателя дошкольного образования.....	153
<i>Садыкова Шоиста Акбаровна, Назарматова Дилшода Умаралиевна</i>	
Talaba-yoshlarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlashning pedagogik-psixologik xususiyatlari	156
<i>Kushakova Gulnora Egamkulovna</i>	
Yosh oilalarda ajralishlarni bartaraf etishning pedagogik mexanizmlarini aksiologik yondashuv asosida takomillashtirish	160
<i>Normurodova Gulnora Ikromovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish mexanizmlari	164
<i>Mamadaliyeva Dildora Alisher qizi</i>	
Psixologik zo'ravonlikning o'smirlarda destruktiv xulq shakllanishiga ta'siri	168
<i>Jurakulova Dildora Ziyadullayevna</i>	
Maktab maslahatchilarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	172
<i>Kazakova Saxiba Abdurayimovna</i>	
Kichik maktab yoshi o'quvchilarida ongli intizomni tarbiyalashning samarali usullari.....	178
<i>Ziyayev Adxamjon</i>	
Lingvokulturologiyada konsept tushunchasining nazariy talqini	182
<i>Jo'rayeva Nozima Nozim qizi</i>	
Sport takomillashuvi bosqichida voleybolchilarning sakrash qobiliyatini rivojlantirish texnologiyasi	185
<i>Shaimardanov Sherbek Abdurashid o'g'li</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda nutq rivojlanishining pedagogik-psixologik xususiyatlari	189
<i>Teshaboyeva Feruza Raximovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasiga oilaning katta avlodi va ularning ta'siri.....	192
<i>Ashirova Sojida Baxromovna</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini differensial yondashuv asosida o'qitishning tarixiy pedagogik ildizlari	196
<i>Bekmuratova Shoxida Ne'matjonovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Talabalarda yozuv kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	200
<i>Jabborova Salomat Abdijalilovna</i>	
Integrativ o'qitish asosida bo'lajak logopedlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish mazmuni.....	204
<i>Maxmudova Madinaxon Sobirxonovna</i>	
6-7 yoshli bolalarda mehnatsevarlik xislatlarini shakllantirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish	208
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni koxlear implantli bolalar bilan ishlashga tayyorlashda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyasi	213
<i>Raximova Xurshidaxon Sadikovna</i>	
Yevropa muhandislik ta'limi tajribasi asosida texnika yo'nalishlari talabalarida texnik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari	217
<i>Xalikova Nargiza Abduvaliyevna</i>	
Tilning obrazli kuchi: perifrazalar turlari va xususiyatlari	221
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashning pedagogik va psixologik xususiyatlari.....	224
<i>Zayirkulova Nozima Ilyas qizi</i>	
Mentorlik faoliyatida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish	229
<i>Zikriyayev Zokir Mamirovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil fikrlashni rivojlantirish.....	232
<i>Xadicha Muxammadiyeva Karomatovna, Sunnatullayeva Amina</i>	
Professional kompetentlik va uning shaxs psixologik xususiyatlari bilan o'zaro bog'liqligi	235
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Talaba qizlarni jismoniy faolligini rivojlantirish tasnifi va ularni orgatish metodikasi.....	240
<i>Otasheva Oysanamxon Hamidulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda shaxslararo munosabatlar o'rtasidagi bog'liqlik	245
<i>Bekchanova Kuvanch Roximovna</i>	
Voleybolchilarni tayyorlashda differensial vositalaridan foydalanishning zarurligini, ularning o'yin ampluasini hisobga olgan holda aniqlash usullari	249
<i>Kambarov Kozimjon Ibragimovich</i>	
2-toifa diabet bilan bog'liq stressga qarshi kurashish strategiyalari va psixologik holatlar	254
<i>Sadikova Umida Botirovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda vizual va multimediyaviy texnologiyalarning pedagogik-psixologik ahamiyati	258
<i>Raximova Faridabonu Alisher qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida VARK modeli asosida multimodal o'qitishni tashkil etish (OAK talablariga mos maqola).....	261
<i>Raximova Mushtariy Alisher qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida veb-texnologiyalar asosidagi platformalarning dasturiy ta'minotini ishlab chiqish va optimallashtirish	264
<i>Zoxidov Jahongir Botirxonovich</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini umumta'lim jarayonida ona tili darslarida rivojlantirish metodikasi.....	272
<i>Isoqjonova Dilfuzaxon Muxtorjon qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni mustaqil ta'lim jarayonida kasbiy malakani shakllantirishning samarali metodlari	276
<i>Teshabayeva Oygul Fazliddinovna</i>	
Yetuklik yoshidagi ayollarda hayotdan qoniqish darajasiga o'ziga ishonch va o'z-o'zini qadrlashning ta'siri	280
<i>M. R. Sultonova</i>	
Shifoxonalarda tashkil etilgan maktablarda bemor o'quvchilar bilan faoliyat olib boruvchi pedagoglarga qo'yiladigan talablar	284
<i>Umarova Saboxon Minavvarovna, Abdusattorova Gulxumor</i>	

Chet til ta'limida mustaqil ishni tashkil etish masalalariga doir	287
Erkayev Elmira Temirovich	
10–11 yoshli futbolchilarda tezkorlik sifatini rivojlantirish metodikasi.....	294
Ishmuratov Hasanboy Karimjonovich	
Jismoniy tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining samaradorligini oshirish usullari	298
Yaqubov Arslon Maxmudovich	
Mahmudxo'ja Behbudiy faoliyati va uning o'rganilishi	301
Dinora Eshboyeva Alisher qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda axloqiy kompetensiyalarni kasbiy faoliyatida qo'llay olish. Axloqning kelib chiqishi va asoslanish masalasini nazariy tahlil qilish	306
Shaxayev Baurjan Seytgaliyevich	
Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyalarini qo'llashda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	310
Ahmedova Zuhraxon Mamurovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishning dolzarbligi va zaruriyati	314
Mirzabayeva Zebo Umarovna	
Elektrolitlarda elektr toki mavzusini o'qitishda noto'g'ri tasavvurlar va ularni bartaraf etish metodikasi	317
Xoliqov Qurbonboy To'ychiyevich	
Mediata'lim asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining milliy tarbiya faoliyatini takomillashtirish .	323
Ibodullaeva Dildora Shukrulla qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limga jalb etilgan imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda montessori metodikasining uyg'unligi	327
Ismatova Shodiya Ne'matilla qizi, Xaydarova Shaxlo Narzullayevna	
XIV asr oxiri va XV asr boshlari turkiy tillar taraqqiyotini o'rganishda "Kitob ul-Bulg'at" asarining lingvistik tadqiqi	332
Tursunaliyeva Muslimabonu Abduvosit qizi	
Informatika ta'limida interfaol o'quv majmualari asosida o'yinli texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning bilim va kompetensiyalarini rivojlantirish.....	336
Nabiyev Feruz Abdumannonovich	
STEAM loyihalari asosida maktab o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish.....	341
Choriyor Maxmatraimov Eshmamatovich	
Psixolog talabalarda tolerantlik va madaniyatlararo kompetensiyalarni shakllantirish	345
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna	
Raqamli ta'lim muhitining pedagogik salohiyati asosida o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish (texnologiya fanini o'qitish misolida).....	348
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
O'zbek tili – faxrim, g'ururim	351
H. Shukurova, M.Jumanazarova	
Zamonaviy dars – pedagogik ijodkorlikning asosiy maydoni.....	355
M. Kuzibayeva	
Talabalarni ta'lim jarayonida sun'iy intellekt elementlaridan foydalanishga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	358
Mastonov Jahongir Mamatqul o'g'li	
Raqamli maktabda yashil o'quv dasturi: kengaytirilgan va virtual reallik texnologiyalari bilan integratsiyaning pedagogik modeli.....	362
Maxmudov AbdIQodir Yusupovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kasbiy faoliyat jarayonida pedagogik empatiyani shakllantirish pedagogik muammo sifatida.....	367
Orinbaeva Jarqinay Djuginis qizi	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	371
Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova	

Bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirishda nazariya va amaliyot integratsiyasi muammolari	377
Sh. A. Xujakulov, T. B. Kadirov	
Uzoq muddat davolanayotgan bolalarning matematik savodxonligini oshirishda fanlararo bog'lanishning roli.....	383
Tursunova Dildora Ziyadullayevna, Ochilov Orazbek Qosim o'g'li	
Sayyid Burhoniddin Muhaqqiq Termiziyning "Maorif" asarida bilish etikasi va ma'naviy-axloqiy tarbiya	387
Tursunova Nilufar Samiyevna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	393
Tursunova Saida Isakovna	
Yosh avlodni tarbiyalashda hamkorlik tarbiya texnologiyasining o'rni	396
Pirliyeva Gulmira Botir qizi	
Integrativ raqamli-didaktik yondashuv asosida interfaol o'quv majmuallardan foydalanish muammolari va rivojlanish istiqbollari.....	400
Nabiyev Feruz Abdumannonovich, Mamanazarov Baxrom Jumonovich	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni tasviriy faoliyatda bilish jarayonlarini rivojlantirish	405
Sadirova Kamola Giyozovna	
Kurash sport turining yoshlar jismoniy va ma'naviy rivojlanishidagi ahamiyati.....	409
O'razboyeva Adiba Abdug'ani qizi	
Bo'lajak oilaviy shifokorlarning kasbiy motivatsion rivojlanishini ta'minlashning pedagogik yondashuvlari.	413
Xalmuxamedov Bobir Taxirovich	
О развитии учебно-познавательной деятельности студентов	418
М. Халикова	
Психологические механизмы искажения истины в процессе социализации: нормативно-когнитивная модель и смешанное эмпирическое исследование	421
С. Ю. Нишанов	
Методы повышения речевой активности студентов в процессе обучения иностранному языку.....	425
Утешова Зернегул Хурметуллаевна	
Prenatal va erta chaqaloqlik rivojlanishi va rivojlanishning biologik asoslari	429
N. Mirbabayeva	
O'smir shaxsining rivojlanishi	433
Matyakubova Shohista Odamboy qizi	
O'zbekistonning ma'naviy va madaniy hayotida jadidlarning tutgan o'rni	435
N. M. Qodirova	
Development of Physical Qualities Through the Use of Special Physical Exercises With Student Participation.....	439
Rikhsiev Dilshod Shavkatovich	
Tabiiy fan darslarida STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanishning ahamiyati	442
Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi	
Special Physical Exercises in Coxarthrosis During the Preoperative and Postoperative Periods of Rehabilitation.....	446
Valiev Farrukh Nigmatjonovich	
Роль цифровых технологий и дидактических принципов в учебных практик.....	449
Байметов М. М.	

PRENATAL VA ERTA CHAQALOQLIK RIVOJLANISHI VA RIVOJLANISHNING BIOLOGIK ASOSLARI

N. Mirbabayeva

Qo'qon davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada rivojlanishida nuqsoni bo'lgan hamda imkoniyati cheklangan bolalarni to'laqonli ijtimoiy hayotga jalb etish, ularning shaxsiy salohiyatini maksimal darajada ro'yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish masalalari yoritilgan. Reabilitatsion xizmatlar, ta'lim va tarbiya jarayonlari orqali bolalarning ijtimoiy integratsiyasi va adaptatsiyasini ta'minlash mexanizmlari tahlil etilgan. Shuningdek, tibbiy, pedagogik va ijtimoiy reabilitatsiyaning o'zaro bog'liqligi hamda ularning erta bosqichlardan boshlab samarali tashkil etilishi muhimligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar, tibbiy reabilitatsiya, integratsiya, pedagogik reabilitatsiya, adaptatsiya, prenatal davr, erta chaqaloqlik davri.

Abstract: This article examines the issues of ensuring a full social life for children with developmental disorders and children with disabilities, as well as creating the necessary conditions for the maximum realization of their potential. The mechanisms of social integration and adaptation through the implementation of rehabilitation services, education, and upbringing are analyzed. Particular attention is given to the interconnection between medical, pedagogical, and social rehabilitation and the importance of their effective organization from the early stages of child development.

Key words: children with developmental disorders, medical rehabilitation, integration, pedagogical rehabilitation, adaptation, prenatal period, early infancy.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы обеспечения детей с нарушениями развития и детей с инвалидностью полноценной социальной жизнью, а также создания необходимых условий для максимальной реализации их потенциала. Проанализированы механизмы социальной интеграции и адаптации посредством реализации реабилитационных услуг, образования и воспитания. Особое внимание уделено взаимосвязи медицинской, педагогической и социальной реабилитации, а также важности их организации с ранних этапов развития ребенка.

Ключевые слова: дети с нарушениями развития, медицинская реабилитация, интеграция, педагогическая реабилитация, адаптация, пренатальный период, раннее младенчество.

KIRISH

Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar reabilitatsiyasining zamonaviy konsepsiyasi bolaga nisbatan integrativ yondashuvni nazarda tutadi. Bunda nuqson tuzilishini kompleks baholash va funksional tashxis qo'yish, ya'ni psixikaning buzilgan va saqlangan komponentlarini aniqlash, aqliy buzilishlarning nutq buzilishlari bilan o'zaro aloqadorligini, shuningdek, emotsional-shaxsiy xususiyatlar hamda kommunikativ xulq-atvorni tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kompleks (tibbiy-psixologik-pedagogik) reabilitatsiya natijalarining sifat ko'rsatkichlariga psixologik va boshqa funksional buzilishlarni bartaraf etish, motorikani rivojlantirish, nutqni korreksiya qilish, kommunikativ qobiliyatlarni tiklash hamda bolani jamiyatga integratsiyalash kiradi.

Logopedik reabilitatsiya rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar va o'smirlarning kompleks tibbiy-psixologik-pedagogik reabilitatsiyasi hamda ijtimoiy adaptatsiyasining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Shu o'rinda ilk yoshdagi bolalarga nisbatan logopedik abilitatsiya masalasini alohida ta'kidlash zarur. U nutqiy funksiyani shakllantirish, yangi nutqiy imkoniyatlarni yaratish, kommunikativ faoliyatni normallashtirish hamda ijtimoiy salohiyatni oshirishga qaratilgan.

Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar kompleks reabilitatsiyasi va ijtimoiy adaptatsiyasining asosiy vazifalaridan biri nutq hamda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishdir. Eshitmaydigan bolalarda nutq mustaqil ravishda shakllanmaydi. Ular nutqni tabiiy ravishda egallash imkoniyatiga ega emaslar va nutqning yetishmasligini mimika, daktilologiya, labdan o'qish kabi muloqotning o'ziga xos shakllari bilan to'ldirishga harakat qiladilar.

Ko'rishida nuqsoni bo'lgan bolalarda nutqiy kamchiliklar turli xil bo'lib, tuzilishi va ifodalanish darajasi jihatidan murakkabdir. Bu holat nutqni shakllantirish jarayonining o'ziga xos murakkabligi bilan izohlanadi. Bunday bolalar bilan logopedik abilitatsiya bosqichma-bosqich tashkil etiladi. Nutqning shakllanganlik darajasi hisobga olinib, rel'efli rasmlar, taktil sezgi uchun mo'ljallangan maxsus o'yinchoqlar to'plamidan foydalaniladi.

Intellekti buzilgan bolalarda nutqiy nuqsonlarning o'ziga xosligi va ularni korreksiya qilish jarayoni oliy nerv faoliyati hamda psixik rivojlanish xususiyatlari bilan belgilanadi. Bunday bolalarda nutq buzilishi bilish faoliyatining qo'pol buzilishi va psixikaning umumiy anomal rivojlanishi fonida yuzaga keladi. Nutqiy faoliyat buzilishi ko'pincha sistemali xarakterga ega bo'lib, ularni tahlil qilishda differensial yondashuv talab etiladi va korreksiya jarayoni uzoq muddatli hamda izchil mehnatni talab qiladi.

Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning tibbiy reabilitatsiyasini amalga oshirishda erta namoyon bo'lgan serebral kamchiliklarni davolash muhim o'rin tutadi. Bunda fizioterapiya, fitoterapiya, psixoterapiya, davolovchi jismoniy tarbiya hamda umumiy sog'lomlashtiruvchi muolajalar qo'llaniladi. Hayot faoliyati imkoniyatlari cheklangan shaxslarning tibbiy reabilitatsiyasining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- profilaktikani takomillashtirish;
- rivojlanishdagi nuqsonlarni erta aniqlash va diagnostika qilish;
- abilitatsiya hamda reabilitatsiya tadbirlarini takomillashtirish;
- tibbiy va korreksion-ta'limiy jarayonlar o'rtasidagi hamkorlik sifatini oshirish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Korreksion pedagogikaning dolzarb muammolaridan biri - bolalardagi nuqsonlarni korreksiya qilishdan tibbiy-psixologik-pedagogik reabilitatsiyaga o'tish hamda rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar va o'smirlarni ularning ruhiy va jismoniy imkoniyatlarini hisobga olgan holda ijtimoiy hayotga moslashtirishdir. Imkoniyati cheklangan bolalar ijtimoiy adaptatsiya nuqtai nazaridan eng murakkab guruhlardan biri hisoblanadi. Ularning moslashish imkoniyatlari ruhiy va jismoniy sog'lig'idagi buzilishlar, ijtimoiy tajribaning cheklanganligi hamda ayrim hollarda noqulay oilaviy-iqtisodiy sharoitlar sababli pasaygan bo'lishi mumkin.

N. I. Xvorostyanova (2001) ta'kidlashicha, nogiron bolaning moslashish imkoniyatlariga quyidagi omillar salbiy ta'sir ko'rsatadi:

1. **Jismoniy rivojlanishdagi kamchiliklar.** Nogiron bolalar ko'pincha nogironlikka bevosita bog'liq bo'lmagan kasalliklarga ham duch keladilar. Nutq, eshitish va umumiy motorika buzilishlari muloqot uchun jismoniy imkoniyatlarni cheklaydi.
2. **Muloqot uchun psixologik imkoniyatlarning yetishmasligi.** Yopiq muassasalarda yoki noqulay oilaviy sharoitda tarbiyalanish, uyda ta'lim olish, tengdoshlarning ehtiyotkorona munosabati va kattalarning ortiqcha himoyasi bolalarda ruhiy va ijtimoiy infantilizm shakllanishiga olib kelishi mumkin.
3. **Maxsus ehtiyojlarni qondirish uchun zarur moddiy vositalarning yetishmasligi.** Eshitish apparatlari, maxsus moslamalar va boshqa yordamchi vositalarning yetarli emasligi, shuningdek, jamiyatdagi arxitektura va psixologik to'siqlar bolaning ijtimoiy moslashuv imkoniyatlarini cheklaydi.

Ijtimoiy muhitga moslashish uchun zarur faoliyat turlarini egallash, ijtimoiy rollar, xulq-atvor normalari va qoidalarni o'zlashtirish imkoniyatining cheklanishi ijtimoiy yetishmovchilik holatini yuzaga keltiradi. Bu esa nogiron bolaning ijtimoiy qiyinchiliklarining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi.

N. I. Xvorostyanova insonning adaptiv salohiyatini ijtimoiy hayotning o'zgaruvchan sharoitlariga moslashishga xizmat qiluvchi jismoniy va ruhiy imkoniyatlar majmui sifatida talqin qiladi. U aqliy va kommunikativ qobiliyatlar, shaxsiy sifatlar hamda ijtimoiy bilim va ko'nikmalar yig'indisini adaptiv potentsialning tarkibiy qismlari sifatida ajratib ko'rsatadi.

Ye. M. Mastuykova (1997) davolovchi pedagogikani rivojlanishdagi turli nuqsonlar, ruhiy-asab va somatik buzilishlarni davolash hamda korreksiya qilishga qaratilgan tizimli davolovchi-pedagogik tadbirlar majmui sifatida izohlaydi. Uning fikricha, davolovchi pedagogikaning muhim vazifalaridan biri - bolalarda buzilgan funksiyalarni korreksiya qilish uchun maxsus individual va guruh metodlarini ishlab chiqish, shuningdek, oilaviy tarbiya va oilaviy psixoterapiya dasturlarini takomillashtirishdir.

Erta boshlangan va tizimli ravishda olib borilgan ta'lim hamda davolovchi-korreksion tadbirlar imkoniyati cheklangan bolalarning ijtimoiy adaptatsiyasini ta'minlashga xizmat qiladi. Rivojlanish xususiyatlari turlicha bo'lishiga qaramay, bunday bolalarda ayrim umumiy qiyinchiliklar kuzatiladi. Jumladan, past aqliy ish qobiliyati, diqqat va xotira konsentratsiyasining yetishmasligi, nutqiy rivojlanishda orqada qolish, hissiy-irodaviy sohaning yetilmaganligi, atrof-muhit haqidagi tasavvur va bilimlar zaxirasining cheklanganligi, motor funksiyalarning yetarli rivojlanmaganligi hamda fazoviy tasavvurlar rivojlanishida orqada qolish holatlari uchraydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning keyingi rivojlanishida nafaqat anomal rivojlanish xarakteri, balki davolovchi-korreksion va rivojlantiruvchi tadbirlarning boshlanish vaqti ham muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi vaqtda aniqlanishicha, erta boshlangan va tizimli ravishda olib borilgan davolovchi-pedagogik korreksion tadbirlar bolalarning rivojlanishiga, ta'lim olishiga hamda ijtimoiy adaptatsiyasiga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan tibbiy-psixologik-pedagogik va korreksion tadbirlarni amalga oshirishda quyidagi asosiy prinsiplarga rioya qilish muhimdir:

- Bolalar huquqlarini ta'minlash.** Bolalar huquqlari to'g'risidagi Konvensiyada mustahkamlangan me'yorlarga asoslanib, bolaning shaxsiyati, aqliy va jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirishni nazarda tutuvchi ta'lim olish huquqini amalga oshirishga intilish zarur. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning huquqlari ularning individualligini saqlagan holda ta'minlanishi lozim.
- Individual yondashuv.** Korreksion-rivojlantiruvchi mashg'ulotlarga barcha bolalarni, jumladan, rivojlanishida ko'p nuqsonlari bo'lgan bolalarni ham jalb etish zarur. Bu har bir bola uchun individual rivojlanish va korreksiya dasturini ishlab chiqish orqali amalga oshiriladi.
- Individual dinamikani baholash.** Bolaning rivojlanish ko'rsatkichlarini boshqa bolalar bilan emas, balki uning oldingi bosqichdagi natijalari bilan taqqoslash maqsadga muvofiqdir.
- Psixologik qulay muhit yaratish.** Bola uchun do'stona atmosfera yaratish, psixologik xavfsizlik hissini shakllantirish, uning rivojlanishidagi qiyinchiliklarni tushungan holda munosabatda bo'lish muhimdir. Har bir bolaning psixik va shaxsiy rivojlanishidagi ijobiy jihatlarni aniqlash va mustahkamlash pedagogik ishning muhim vazifasidir.
- Insonparvar baholash.** Bolaning rivojlanish dinamikasini to'g'ri va insonparvarona baholab, uning keyingi rivojlanish va ijtimoiy adaptatsiya imkoniyatlarini aniq tasavvur qilish zarur.
- Sabr-toqatli munosabat.** Barcha bolalarga, jumladan, jismoniy jihatdan sust yoki hissiy jihatdan ta'sirchan bolalarga nisbatan bir xil sabr-toqat bilan yondashish talab etiladi.
- Faoliyat gigiyenasini tashkil etish.** Har bir bola uchun aqliy va jismoniy faoliyat gigiyenasini to'g'ri tashkil etish dasturini ishlab chiqish zarur. Bu bolalarning tez charchashining oldini olish va kun tartibiga rioya qilish ko'nikmasini shakllantirishga xizmat qiladi.
- Kasbiy etikaga rioya qilish.** Mutaxassislar kasbiy axloq qoidalariga qat'iy rioya etishlari kerak. Har bir bolaning tashxisi va prognozi kasbiy sir sifatida saqlanishi lozim.
- Emotsional rivojlanishni qo'llab-quvvatlash.** Bolalarning aqliy va hissiy rivojlanishini ularning quvonch, xotirjamlik kabi ijobiy psixik holatlariga tayangan holda rag'batlantirish zarur. Shuningdek, bolaning individual qobiliyatlari va qiziqishlarini rivojlantirish muhimdir.
- Mustaqil baholash ko'nikmasi.** Bolani doimiy va tizimli ravishda o'z faoliyatini mustaqil baholashga o'rgatish zarur.
- Faoliyat turlarini egallash.** Bolaga turli faoliyat turlaridan foydalanish malakalarini sabr bilan o'rgatish lozim. Bu jarayonda bir faoliyat turidan boshqasiga o'tish, topshiriqlarni ijodkorlik va tashabbuskorlik bilan bajarishga undash muhim ahamiyatga ega.

Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan korreksion ishlarni olib borishda turli faoliyat turlariga tayangan holda muhim usul va metodlardan foydalanish lozim. O'yin, elementar mehnat hamda samarali faoliyat turlaridan foydalaniladi. Biroq ushbu yosh bosqichining yetakchi faoliyati sifatida o'yinga alohida e'tibor qaratiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ruhiiy faoliyatning rivojlanishi normal bolalarda ham, rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarda ham umumiy qonuniyatlarga asoslanadi: idrok va tasavvurdan ko'rgazmali-amaliy hamda ko'rgazmali-obrazli tafakkurga, undan esa ongli tafakkur elementlariga o'tish kuzatiladi. Ushbu jarayonlarning barchasida nutq asosiy o'rin egallaydi. L. S. Vigotskiy ta'kidlaganidek, nutq ma'lumot uzatish, ijtimoiy xulqni shakllantirish va atrofdagilarga ta'sir ko'rsatish funksiyasini bajaradi hamda fikrni shakllantirish vositasi hisoblanadi.

Nutq barcha faoliyatlarni amalga oshirishning zaruriy sharti va muhim komponenti, bilimlarni egallash vositasi hamda bolaning o'qitilishi va rivojlanishining muhim omilidir. Nutq ruhiy jarayonlarni qayta tashkil etadi: uning ishtiroki bilan idrok umumlashgan xarakterga ega bo'ladi, tasavvur rivojlanadi, xotira takomillashadi. Nutqning xulq-atvorni boshqarishdagi roli ayniqsa muhimdir. Bola doimiy muloqot va birgalikdagi faoliyat jarayonida nutqni egallab boradi, bu esa nutqiy ko'nikma va malakalarni shakllantirishni rag'batlantiradi.

Nutqiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarda nutq tizimining ayrim bo'limlari yoki butun tizimi buzilishi natijasida nutqiy ko'nikma va malakalarning bosqichma-bosqich shakllanishi murakkablashadi. Bu muloqot vositalarining yetishmovchiligini kuchaytiradi hamda zarur nutqiy tajribani egallash imkoniyatini cheklaydi. Zarur korreksion tadbirlar o'z vaqtida amalga oshirilmasa, intellektual rivojlanish sur'ati sekinlashishi mumkin. Bu esa atrofdaqilar bilan muloqotning yetarli darajada shakllanmasligi va tasavvur doirasining cheklanishi bilan bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ayupova M.Yu. Logopediya. – T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007
2. Defektologiya. S.Isamiddinov. T-Fan. 2007 y.
3. Maxsus psixologiya. L.Mo'minova. O'zbekiston. 2013 y.
4. Muminova L., Ayupova M. Logopediya. T.: O'qituvchi 1993 y.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.